

SANAT TARİHİNİN SONU: TARİH SONRASI SANAT YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ

Hamid Maharramov Alioğlu¹, Elçin Mustafayev²

Özet

Sanat ve teknoloji yüzyıllar boyunca sürekli olarak birbirini etkilemiş ve birlikte gelişmiştir, kültürel açıdan önemli değişimleri de beraberinde getirmiştir. Geçmişte tuvalerde sanat üretmek için aletler kullanılıyordu, oysa bugün, sanat yaratmak için bilgisayar kullanan sanatçılar, eserlerini yaratırken malzeme olarak çok çeşitli bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanmaktadırlar. Bu tür uygulamalar yeni sanat eserleri üretmek için teknolojinin karşılıklı taklitleridirler. Bu iki unsuru bir arada barındıran çok sayıda sanat eseri örnekleri görülmektedir. Dolayısıyla yeni sanat eserleri teknolojiyle uyum sağlarken, yapay zekâ, bilgisayar ve dijital teknolojiye de bir arada paralel gelişmektedirler. Yapay zekâ teknolojiyle uyumlu yaşam tarzları ve kullanımlar bağlamında işlevini görürken aynı zamanda içinde bulunduğumuz tekno-kültürel yapı, sanat eserlerinin farklı yaratma biçimlerini de ortaya çıkartmaktadır. Yapay zekâ sanatsal çalışma alanının sınırlarını genişletirken yeni ifade biçimleri yaratmakta ve sanatçıların algılarını ve düşünme biçimlerini değiştirmektedir. Bu makale, ayrıca yapay zekânın sanat dünyasındaki rolü ve dönüştürücü gücünü araştırarak yapay zekânın algoritmik çalışma prensiplerini ve üretim süreçlerini değerlendirerek açığa çıkartmağa amaç edinmiştir. Sanat ortamı ve sanatsal yaratım arasındaki konuları, sanat ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi, teknolojinin eserler üzerindeki etkisini ve bilgi teknolojisi ve çağdaş sanattaki gelişmelerini analiz edilerek yeni olanaklarını açığa kavuşturmak. Araştırmanın temel amacı, toplumsal yapı ve teknolojiye bağlı değişimlerin sanatçıların üretim sürecindeki, sanat algısına ve sanatsal olgularının etkisini yapay zekâ merkeze alınarak incelemektir.

Anahtar kelimeler: Yapay Zekâ, Sanat, Sanal Gerçeklik, Yaratıcılık, İnsan ve Teknoloji Birlikteliği.

THE END OF ART HISTORY: POSTHISTORICAL ART ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND TECHNOLOGY

Abstract

Art and technology have constantly influenced each other and developed together over the centuries, bringing with them important cultural changes. In the past, tools were used to produce art on canvases, whereas today, artists who use computers to create art use

¹ Hamid Maharramov Alioğlu, Orcit: 0009-0005-3332-6431, hamidalioglu80@gmail.com

² Öğr. Gör., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü / Resim Anasanat Dalı, ORCID: 0000-0001-7329-444x, elcinmustafayev55@gmail.com

a wide variety of computer software and hardware as materials when creating their works. Such practices are mutual imitations of technology to produce new works of art. There are many examples of works of art that combine these two elements. Therefore, while new works of art adapt to technology, they also develop in parallel with artificial intelligence, computer and digital technology. While artificial intelligence functions in the context of lifestyles and uses compatible with technology, the techno-cultural structure we are in also reveals different ways of creating works of art. While artificial intelligence expands the boundaries of the artistic field of work, it creates new forms of expression and changes artists' perceptions and ways of thinking. This article also aims to reveal the role and transformative power of artificial intelligence in the art world by evaluating its algorithmic working principles and production processes. It aims to clarify new possibilities by analyzing the issues between art medium and artistic creation, the relationship between art and reality, the impact of technology on works, and the developments in information technology and contemporary art. The main purpose of the research is to examine the effects of changes in social structure and technology on the production process of artists, their perception of art and artistic phenomena, focusing on artificial intelligence.

Keywords: Artificial Intelligence, Art, Virtual Reality, Creativity, Human and Technology Collaboration.

Giriş

Yapay zeka arařtırmalarında, bilim insanları insan beyninin anatomik ve sinirsel yapısını analiz ederek bu yapıya benzer bir model geliřtirmeye yönelmişlerdir. Beynin sinir ađlarının ve elektriksel sinyallerinin dijital bir sistemde taklit edilmesiyle, yapay zeka alanındaki ilk algoritmik modellerin temelleri atılmışlardır (Kozlu, 2009 akt: Uzun, Yusuf ve Akkuzu, ve Kayırcı, 2021: 754). Sanat evreni, dinamik bir yapısına sahiptir ve sürekli deđişim içindedir. Sanatın tanımı ve ifade biçimleri, teknolojinin geliřimi, toplumun dönüşümü ve kültürlerarası alışverişlerle birlikte evrilmekte ve yeni akımlar doğmaktadır. Genellikle, bu yeni akımlar ve formlar, sosyal, kültürel, teknolojik ve politik dönüşümlere karşılık olarak ortaya çıkar. Dijital sanat, artırılmış gerçeklik, grafiti, sürrealist ve postmodernist hareketler gibi çağdaş sanat akımları, son yıllarda popülerlik kazanmış ve sanatın panoramasında kalıcı etkiler yaratmıştır. Dijital sanat, günümüzün ileri teknolojilerini kullanarak fotoğraf işleme iki ve üç uzamsal tasarımlar zamanın en son teknolojileriyle eserler yaratma sürecidir. Gelecekte, metaverse gibi sanal ortamlarda kullanılmak üzere yapay zeka entegrasyonu ile oluşturulan sanat çalışmaları da teknolojiyle üretilen sanatın bir parçası haline gelebilir (Vargün, 2023: 51). Ayrıca çeşitli kültürlerden ve disiplinler arası etkileşimlerden beslenen yaratıcılığın, göz alıcı projelerin ortaya çıkmasına olanak tanır. Yenilikçi akımlar, çoğunlukla farklı anlatım yöntemlerini arařtıran, alışılmışın ötesine geçmeyi amaçlayan ve seyircilere yeni perspektifler açan sanatçılar sanatın yeniden üretimini, sağlamaktadırlar. Genellikle bir topluluğun öncü bireyleri ya da grupları tarafından başlatılarak zamanla yaygın hale gelerek kabul görülmektedir. Teknolojinin sanat üretimindeki rolü deđişse de, sanatın iletişim düzeyleri sabit

kalır, bir eserin iletmediği bilgi, duygu ve estetik zevk, insanlık için evrensel değerlerdir. İşte bu yüzden, farklı dönemlerde ve teknolojilerde üretilmiş olsalar bile, sanat eserleri benzer insanî etkileşimleri ve duygusal tepkileri tetiklemektedir (Vargün, 2023: 51). 21. yüzyılda yapay zekâ ve sanal gerçeklik sanat dünyasında devrim yaratarak sanatın sınırlarını genişletmiş ve yeni yaratıcı olanaklar sunmuştur. Dahası, bu gelişmeler geleceğin sanatının neye benzeyebileceğine dair ipuçları da vermektedir. Yapay zeka, sanat dünyasında “yaratıcı” yapay “zeka” olarak bilinen bir alanda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu teknoloji, önceden belirlenmiş kriterlere göre sanat eserleri yaratmak için kullanılır. Yapay zeka, resim, müzik ve hatta edebiyat gibi çeşitli alanlarda kullanılabilir. Yapay zeka, sanat dünyasında yaratıcı yapay zeka olarak bilinen alanda sıklıkla kullanılıyor. Bu teknoloji, önceden belirlenmiş kriterlere göre sanat eserleri yaratmak için resim, müzik ve hatta edebiyat da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılıyor. Sanatçılar geleneksel yöntemlerle, bilinç ve duygular gibi insani olgulara ve sevinçler, rüyalar, üzüntüler ve özlemler gibi yaşam deneyimlerine odaklanmak yerine, çeşitli arayışlara yelken açtılar. “Son denemin yapay zekâ teknolojisi resim yapan, tasarım gerçekleştiren, beste yapan ya da şiir yazan derin öğrenme ve istatistiğe dayalı yapılarıyla daha önce hiç oluşturulmamış çalışmalar üretmektedir” (Edmonds, 2018: 5 akt: Güney ve Yavuz. 2020: 431). Sanal gerçeklik teknolojiyi başka bir dünyaya taşıyabilen ve etkileşimli sanatsal deneyimler sunabilen bu tür gelişmeler yaratarak, sanat dünyasında popüler bir teknoloji haline gelerek ve sanatın evrimini ve gelecekteki yönünü şekillendiren kilit faktörler arasında yer almaktadır. Sanal gerçeklik gerçekten de sanat ve yaratıcılık dünyasında devrim yaratırken müzelerdeki sanat eserlerini keşfetmek için benzersiz bir yol sunarak, ziyaretçilere eserler arasında sanal bir tur yapma ve onları farklı açılardan inceleme fırsatı vermektedir. Bu, özellikle uzaktan erişim gerektiren durumlarda veya fiziksel olarak müzeye gidemeyen kişiler için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Yapay zeka (AI) ise, sanatçıların yaratıcılıklarını genişletmelerine yardımcı olarak sanatçılara yeni teknikler ve stiller denemeleri için araçlar sunarak, onların eserlerini daha önce hiç olmadığı şekillerde geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Örneğin, AI destekli algoritmalar, sanatçıların eserlerinde karmaşık desenler ve dokular oluşturmalarına yardımcı olabilir veya onlara ilham veren yeni temalar önerir. VR ve AI'nin birleşimi, sanatın sınırlarını zorlayarak ve sanat deneyimini daha etkileşimli hale getirerek, sanatın geleceğini şekillendiriyor. Bu teknolojiler, sanatın sadece görsel bir deneyim olmaktan çıkıp, çok boyutlu bir etkileşime dönüşmesine olanak sunuyor. Sanatseverler artık eserleri sadece izlemekle kalmıyor, aynı zamanda onlarla etkileşime geçebiliyorlar. Bu da sanatın, izleyicilerle daha derin bir bağ kurmasını sağlıyor. Sanal gerçeklik ve yapay zekanın bu harmanı, sanatın nasıl algılandığını, yaratıldığını ve paylaşıldığını yeniden tanımlıyor. Gelecekte, bu teknolojiler sayesinde sanatın daha da kişiselleştiğini ve herkesin kendi sanat deneyimini özelleştirebildiğini görebiliriz. Ancak bu teknolojinin sanat dünyasına getirdiği dönüşüm eleştirileri de beraberinde getirmektedir. Örneğin bazı sanat

eleştirmenleri, yapay zekâ tarafından yaratılan sanat eserlerinin gerçek sanat eserleriyle aynı değere sahip olmadığını savunmaktadırlar. Bazıları ise sanal gerçekliği sanat eserlerinin deneyimlenme biçimine yönelik bir tehdit olarak görebiliyor. Yapay zekâ ve sanal gerçeklik sanat dünyası için pek çok fırsat sunarken, sanatın geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor. Ancak bu teknolojilerle birlikte sanatın, bilgisayarların gücüne ve bilgiyi tutma ve kullanma becerilerine dayanan yeni bir dönüşüm sürecine girdiği açıktır. “Yapay zeka, bilgi işleme ve modelleme için kullanılan bir metafordur. Varsayım, bir bilgisayara yeni bilgi getirildiğinde, bilgisayarın bu yeni bilgiyi işleyebileceği ve işleyişinin bir parçası olan mevcut modellere yerleştirebileceğidir. Bir dereceye kadar, bilgisayarın aldığı bilginin sınırlarını zorlamak ve sadece öngörülebilir değil aynı zamanda öngörülemez sonuçlar üretmek için ‘zekasını’ tam olarak kullanması beklenir” (Burnett, 2007:175 akt: Aslan, 2019: 233). Yapay zeka ve sanal gerçeklik, geleceğin sanat anlayışını şekillendirecek ve sanatın tanımlarını genişletecek güçlü araçlardır. Bu teknolojiler, sanatın daha önce ulaşamadığı alanlara erişmesini sağlayarak, yaratıcılığın yeni ufuklarını açabilir. Ancak, bu yeniliklerin sanatın temel amacını gölgelememesi esastır. Sanat, insan ruhunun derinliklerinden gelen bir ifade biçimi olarak kalmalı ve teknoloji, bu ifadeyi zenginleştirmek için bir vasıta olarak kullanılmalıdır. Yapay zeka ve sanal gerçeklik, sanatçıların düşünce, duygu ve vizyonlarını daha geniş bir kitleye ulaştırmak için bir köprü görevi görebilir. Bu teknolojiler, sanatın özünü destekleyerek, onu daha etkileşimli ve erişilebilir kılmak için kullanılmalıdır. “Yapay zekanın özü, insan beyninin mekanizmalarını anlaşılabilir ölçüde taklit etmektedir” (Canan ve Acungil, 2018: 57). Bu teknolojilerin sanat dünyasında hangi yönde kullanılacağı, sanatın geleceğinin neye benzeyeceğine dair de ipuçları verecektir. Yapay zeka, sanal gerçeklik ve diğer teknolojilerin sanat dünyasındaki gelişimi devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Ancak bu teknolojiler sanatın yaratılması, sergilenmesi ve tüketilmesinde farklı deneyimler sunabilir. Örneğin, yapay zeka programları sanatçıların belirli stiller ve teknikler üzerinde çalışmasını sağlar ve sanat eserleri yaratmasına yardımcı olabilir. YZ ayrıca sanat eserlerini analiz etmek için de kullanılabilir ve sanatçıların eserlerinin nasıl algılandıklarını anlamalarına yardımcı olur. Bununla birlikte, son birkaç yıldan bu yana, YZ resimlerinin ortaya çıkardığı tartışmalarda bir artış olmuştur. “Bunlar yeni konular: söz konusu resimlerin orijinal olup olmadıkları, sanatın kendisi için yeni yollar açıp açmadıkları ya insan-makine iş birliği için yeni bir ortam olarak adlandırabileceğimiz ‘melez sanat’ olup olmadıkları tartışma konularıdır” (Aslan, 2019: 233).

Makalenin Amacı

Bu çalışmanın amaçlarından yapay zekânın plastik sanatlar unsurlarına göre modellenmesi için bir nesnenin olabildiğince doğru gözlemlenebilmesini sağlamaktır. Sonuç olarak “Yapay Zekanın Tanımını Keşfetmek” başlıklı çalışmadan

elde edilen veriler sanat eğitimi alanında öğretime katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yöntem

Bu inceleme, nitel araştırma yöntemlerini kullanılarak yapılan bir betimlemeyi temel alarak ve bu süreçte kitaplar ile makalelerden elde edilen bilgilerden oluşmaktadır. Betimlemenin amacı, incelenen konunun nasıl işlediğini, diğer konularla olan ilişkisini ve genel bağlamını detaylı bir şekilde açıklayarak araştırmanın, belirlenen boyutlar çerçevesinde terimlerin tanımlanması sağlamaktadır. Akademik literatürde sıkça karşılaşılan teknik, metodoloji, yaklaşım, tasarım, strateji ve model gibi terimler çoğu zaman birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bu alanda genel bir uzlaşma mevcuttur ve bu kapsamda araştırma tasarımı, veri toplama ve analiz yöntemleri de incelenmektedir.

Sanat Tarihinin Sonu, Tarih Sonrası Sanat

Yapay Zekâ ve Sanat

“Sanat evreni, sürekli yenilenen bir yapıya sahip olduğundan, çağın estetik zevkleri, teknolojik gelişmeler, toplumun evrimi ve kültürlerarası alışveriş gibi unsurlarla şekillenir ve bu da yeni akımların ve stillerin doğmasına yol açar. Sıklıkla, sanat dünyasındaki yenilikçi akımlar ve stiller, sosyal, kültürel, teknolojik ve siyasi dönüşümlerin bir sonucu olarak belirginleşir. Dijital sanatın, artırılmış gerçeklik eserlerinin, grafiti sanatının, sürrealizmin ve postmodernizmin gibi çağdaş akımlar, son yıllarda popüler hale gelmiş ve sanat sahnesinde derin etkiler yaratmıştır” (Maharramov Alioğlu, 2024, s. 80).

Sanat tarihine baktığımızda hakikaten 70 bin senelik sanatsal eğilimler değişirken, sanatın icadı ve üretim süreçleri de sürekli değişmektedir. Bir nevi mekânlar da buna uygun olarak değişmiştir. Mağaradan tapınaklara, saraylardan rönesans dönemine, 15-16 yüzyılda ilk koleksiyoner mekanları, 18 yüzyılda sergi salonları ve müzeler, 19 yüzyılda galeriler, 1950 yılından sonrası ise sokak ve günümüzde ki internet dönemi. Dolayısıyla sanat tarihinin ve sanatın farklı anlamları ve tanımları vardır. Dini bağlamlarda farklı, aristokratik dönemlerde farklı, burjuvazide farklı tanımları vardır. Tarih sonrası sanat en belirgin değişim geçiren alan sanatın kendisidir. Sanat tarihi, estetik ilgiye sahip ve uzmanların ortak görüşüne göre sanatsal değeri olan kişilerin eserlerini inceler. Bu hesabın içeriğindeki kavramları ve bir bilim olarak sanat tarihinin yöntemlerini netleştirme süreci oldukça çok uzun bir süreçtir (Yiğit, 2017, s. 222).

“Sanat tarihi, geçmişten günümüze sanat eserlerinin evrimini ve bu eserlerin toplumlar ve kültürler üzerindeki etkisini inceleyen bir akademik disiplindir. Bu alanda çalışanlar, sanatın çeşitli dönemlerdeki ifade biçimlerini, kullanılan malzemeleri, teknikleri ve estetik anlayışları araştırır. Sanat tarihi, sanatın sosyal, ekonomik ve politik bağlamda nasıl şekillendiğini ve zaman içinde nasıl değiştiğini anlamak için sanat eserlerini bir bütün olarak ele alır. Ayrıca, sanatın farklı

dönemlerdeki akımlarını, sanatçıların eserlerini ve sanatın toplumsal işlevlerini de kapsar” (Mülâyim, 1989 akt: Gültekin, 2009, s. 105).

Bu durumun en göze çarpan özelliği sanatın özüne sınır çeken tek bir anlatı ya da hâkim bir üslubun olmamasıdır. Özellikle tarih sonrası döneme kadar süregelen estetik, güzellik ve beğeni gibi kavramlar terk edilmiştir. Tarih sonrası sanat geleneksel sanat formlarından dijital ve multimedya ifadelerine geçiş yaparken resim ve heykel gibi geleneksel sanat biçimleri, dijital teknolojilerle devrim yarattı ve yeni sanatsal yaratım ve sergi biçimlerine de yol açtı. “Çeşitli kültürel etkilerden esinlenen çalışmalar ve çok disiplinli sanatsal faaliyetler de büyük ilgi görüyor. Yenilikçi tarzlar, sanatçıların çeşitli anlatım yollarını araştırmaları, alışılmışın ötesine geçmeleri ve seyircilere özgün perspektifler sunmaları ile karakterize edilir.” (Maharramov Alioğlu, 2024, s. 80). Tarih sonrası sanat alanında çalışan sanatçılar, teknolojiyle etkileşime girmenin ve izleyiciler için yenilikçi ve etkileşimli sanat deneyimleri yaratmanın yeni yollarını sürekli araştırıyor. Bu dönüşüm sadece sanatın üretilme ve tüketilme şeklini değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda geleneksel sanat ve estetik kavramlarına da meydan okumuştur. Sanat haz verdiği için güzel değildir, onu estetik değeri güzelliği olmasa bile o güzelliğin ötesinde de bir değer taşıması gerekir (Erzen, 2016, s. 23). Estetik yargıların karmaşıklığını ve öznelliğini takdir etmesi gerekir. Estetik düşünme, bireyler arasında büyük farklılıklar gösterebilen güzellik, sanat ve zevkin incelikli bir değerlendirmesini içerir. Estetik olarak nelerin hoşça gittiği konusunda fikir birliğine varmada zorluklar ortaya çıkabilirken, bu çok yönlü alana katkıda bulunan farklı bakış açılarını anlamak ve saygı duymak çok önemlidir. Gündelik yaşamda haz ve beğeni gibi sorunlarımız var. Bir şeyin haz almanın veya beğenir olması ben şunu beğeniyorum bundan haz alıyorum, benim beğendiğim ötekenden daha iyi? Sorunun olabilmesi kültürün belirli bir gelişmişliğini göstermektedir. Estetik düşüncenin inceliklerini benimseyerek, sanatsal ifade ve kültürel yorumun zengin gobleni için daha derin bir takdir geliştirebiliriz. Zevk nedir ve ortak standartları nereden gelmektedir? Kriterler kültürel geleneklerden mi yoksa ilkelerden mi geliyor? Acaba ben doğru bir şey mi beğeniyorum; yani beğendiğim şey gerçekten değer içeren bir şey mi, ona nasıl karar vereceğim? Güzellik, sadece gözle görülen bir nitelik olmanın ötesinde, bireyin inanç ve değerleriyle de iç içe geçebilen derin bir kavramdır. Estetik, yalnızca dış görünüşle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda kişisel doğrularımız ve etik değerlerimizle uyum içinde olabilecek bir özelliktir. İşte bu yüzden, güzellik veya değer yargıları, sadece yüzeysel bir beğeni olmaktan çıkıp, bizi biz yapan inançlarımızla da örtüşebilir. Güzel bulduğumuz bir sanat eseri, bize sadece estetik bir haz vermekle kalmaz, aynı zamanda içinde barındırdığı anlam ve mesajlarla da bizi etkileyebilir. Bu, güzelliğin ve estetiğin, yalnızca dışsal bir algı olmadığını, bireyin iç dünyasıyla da bağlantılı olduğunu gösterir. İşte bu yüzden, bir şeyi seçerken veya değerlendirirken, yalnızca dış görünüşüne değil, aynı zamanda bize hissettirdikleri ve inandığımız değerlere ne kadar uyduğuna da bakarız. Güzellik, hem gözümüzle gördüğümüz hem de kalbimizle hissettiğimiz bir deneyimdir. Bugün kültürel ürünler, farklı bir teknikle farklı bir üretim modeli ve öğelerle gerçekleştirilmektedir. Örneğin artık elimizde boya ile resim yapmıyoruz kültürel bir nesneyi üretirken doğayla ilişkili değiliz (Erzen Nejd, 2016). Bu dönemde genellikle estetik ya da güzellik merkezli anlatılar çerçevesinde sanat eseri

üretim çabası yoktur. Bir sanat eserinin nasıl görülmesi gerektiğine dair a priori ilkeler artık mevcut değildir. Ayrıca sanatın doğası ve kimliği dine, siyasete ya da metafiziğe bağlı değil. Dolayısıyla, sanatın ne olduğunu belirleyecek bir anlatı ya da ölçüt olmadığı için anlatıların istikrarsız olduğu yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla sanatın ölümü ile başlayan tarih sonrası dönemde birçok üslup kullanıldı. Dolayısıyla artık eskiden olduğu gibi eserin bir üsluba bağlı olması gibi bir durum söz konusu değildir. Herhangi bir üsluba bağlı kalma zorunluluğu olmadığından, tarih sonrası dönem uygun bir şekilde çoğulcu olarak adlandırılabilir. Gombrich' in *Sanatın Öyküsü* kitabında ilk cümleyle şöyle başlıyor

“Aslında Sanat diye bir şey yoktur. Yalnızca sanatçılar vardır. Onlar, bir zamanlar renkli toprakla bir mağaranın duvarına kabaca bizon resimleri çiziktiren insanlardır; bugün de bazıları boya satın alıp duvar ya da tahta perdeler için afiş tasarlıyorlar. Sanatçılar geçmişten günümüze pek çok farklı şey yaptılar ve halen yapıyorlar. Bütün bu etkinlikler sanat olarak tanımlanmakta herhangi farklı anlamlar taşıyabileceğini unutmamalıyız herhangi bir sakınca yok, yeter ki bu sözcüğün değişik zaman ve yeter ki büyük S harfiyle başlayan bir Sanat' a yer olmadığını bilincinde olalım. Çünkü, büyük S ile başlayan Sanat zaman içinde korkulan ve tapılan bir şey haline gelmiştir” (Gombrich, 2019, s. 21).

Sanatın varlığı ve tanımı üzerine düşünceler her zaman ilginç bir tartışma konusu olmuştur. Sözümden geçen ifade, sanatın öznel doğasını ve sanatçının yaratıcılığını vurguluyor gibi görünüyor. Sanatın sadece sanatçıların eserleri aracılığıyla var olduğu ve zaman içinde form değişirse de temelde aynı kaldığı fikri, sanatın evrensel ve zamansız bir yönünü ortaya koyuyor. Sanatın, mağara duvarlarındaki ilkel çizimlerden günümüzün modern afişlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede ifade edilebilen bir araç olduğu düşüncesi, sanatın insan deneyiminin ayrılmaz bir parçası olduğunu gösteriyor. Bu cümleyi yorumlarsak Gombrich sanat yoktur demiyor, “*Aslında Sanat diye bir şey yoktur*” bu aslında kelimesi içindeki özeti şöyle tanımlamak gerekir, Gombrich cümlemin altını şöyle çiziyor bu uzun sanat tarihinde nasıl kültür, politika sosyal yapı sürekli değiştiyse sanat ve sanatın tanımı da sürekli değişti ve değişmeye devam ediyordur. Bugün sanat olarak tanımladığımız şey belki 70 bin sene önce sanat olarak tanımlanmazdı. Ancak bazı düşünürler sanatın evrimsel sürecinin sonuna ulaştığını savunmaktadır. Bu görüş, “*Sanat tarihinin sonu*” tezini öne sürmektedir. Bu düşünce oldukça ilginçtir! Sanatın evrimsel bir süreç içinde sona erdiği fikri, birçok düşünürün üzerinde durduğu bir konudur. “*Sanat Tarihinin Sonu*” tezi, sanatın geleneksel sınırlarını aşarak yeni ifade biçimleriyle karşılaştığını ve bu nedenle artık eski çerçevelere sığmadığını savunur. Çerçveden taşma kavramı, sanatın geleneksel sınırlarını zorlayarak yeni yollarla ifade edildiği anlamına gelir. Bu, teknolojik gelişmeler, yeni medya ve farklı sanat akımlarıyla gerçekleşebilir. “*Bugün resim, artık ona uymayan çerçveden çıkartılıyorsa, söz konusu sanat tarihinin sonuna ulaşmış demektir*” (Belting, 2020, s. 29). Örneğin, dijital sanat, enstalasyonlar, performans sanatı gibi alanlar, sanatın geleneksel çerçevesini aşar ve yeni ifade biçimleri sunar. Dolayısıyla postmodernizm ve onun polisemik yönleri, sanatçıların eserlerinin tür ya da kategori ile sınırlanmadan değerlendirilmesi, onların özgün ve sınırsız yaratıcılıklarını destekler. Kavramsal sanatın nesnel eylemleriyle karşılaştırıldığında, yeni kavramlar nesnelere yönelik

bir yaklaşımı benimser. Bu tavır anlam anlatılarını dışlamaz. Dolayısıyla, ikincil de olsa nesneye hâlâ çok güçlü bir şekilde bağlıdır.

Şekil 1. Jeff Koons. New Hoover Celebrity IV,1981-86 Elektrik süpürgesi, Neon, Plexiglass (<https://jeffkoons.com/artwork/the-new/new-hoover-celebrity-iv-new-hoover-convertible-new-shelton-5-gallon-wetdry-new>)

Şekil 2. Jeff Koons, Three Ball Total Equilibrium Tank, 1985 Cam, Demir, Su, Sodyum klorür reaktifi, 153.6 x 123.8 x 33.6 cm (<https://jeffkoons.com/artwork/equilibrium/three-ball-total-equilibrium-tank-dr-j-silver-series>)

Gündelik nesnelere ve popüler imgelere çalışmalarının referans noktaları olarak tertipleyen Jeff Koons "herhangi bir gündelik nesnenin kavramsal arka planını reddetmekte, işlerindeki görünüşlerin niyetini doğrudan ele verdiğini, bunların ardında herhangi başka bir anlamsal katman olmadığını vurgulamaktadır ısrarla. Sanatçının çalışmaları belirgin bir üslup içerisinde ele alınmaz. Onun yerine bir üsluplar toplamından, geçmişte var olan farklı biçimlerin bir arada kullanıldığı bir üslup meleziğinden söz etmek daha doğru olacaktır"(Şahiner, 2008: s, 106-111 akt: Bulduk, 2017: 1941). Seri halinde üretilen elektrikli süpürgeler, neon lamba ile aydınlatılan pleksiglas bir fener ve elektrikli süpürge kombinasyonundan oluşmaktadır. Bu durumda, elektrikli süpürge, işlevinden ve dolayısıyla bağlamından soyutlanmıştır. Parıldayan cam kupun içinde, bu asla modası geçmeyen makineler dokunulmazlıkla varlıklarını sürdürmektedir. Sanatçı bir, akvaryumdaki basketbol topu ile sıradan tüketim nesnelerini gerçek dünyadan çıkarıp hipergerçek bir mekâna taşımıştır. Böylelikle bu eserler dokunulmazlık kazanırken aynı zamanda birer arzu nesnesine dönüşüyor. Sanatçının bu eserleri, gündelik nesnelere ve onların işlevlerini yeniden yorumlama biçimi gerçekten ilginçtir. Elektrikli süpürge gibi sıradan bir nesnenin, işlevinden koparılarak bir sanat eseri haline getirilmesi, ona yeni bir anlam ve değer katmasıdır. Bu, sanatın nesnelere farklı bir ışık altında görünmesini sağlama gücünün güzel bir örneğidir. Koons'un melez tarzı, hipergerçeklik, sanallık ve simülasyon gibi yeni medya ortamlarının kimliğiyle özdeşleştirilebilecek kendine mal etme, saptırma ve alıntı

pratiklerini içerir. Aslında bu tutum ve kavramlar, tüm yeni kavramsal sanatçılar tarafından üretilen işlerin temelini oluşturmaktadır. Diğer bir İngiliz sanatçı Damien Hirst, sanat eserlerinde ölümü ve onun yaşamın bir parçası olarak kaçınılmazlığını sorgulayan bir sanatçıdır. Sanat ve ölüm kavramlarını derinlenmesini inceleyerek teknik olarak hayvan cesetlerini muhafazasını koruyarak canlıymış gibi sergilemektedir. İşlerinde, ölü hayvanları formaldehit içinde saklayarak, yaşamın sona ermesi ve ölümün soğuk gerçekliği ile izleyicileri yüzleştirir.

Şekil 3. Damien Hirst, Yaşayan Birinin Zihninde Ölümün Fiziksel İmkansızlığı,1991, Ölü Kaplan Köpekbalığı, cam, çelik, Formaldehit, 2,13 x 5,18 x 2,13 cm (<https://www.vertufineart.com/damien-hirst-sensational/>)

Aslında sanatçı “ölüm” kavramını sorgularken yaşamın geçiciliğini tartışmaktadır. İzleyicilerden yaşam ile ölüm arasındaki sınırları sorgulamasını istemektedir. Hirst eserlerinde izleyicilere yaşamın kırılganlığını ve ölümün kaçınılmazlığını onlara anlatmak isterken, aynı zamanda bu iki durum arasındaki sınırların ne kadar belirsiz olabileceğini göstermektedir. Sanatçı bu yaklaşımla, geleneksel malzemelerin dışına çıkarak cam küplerde sergilendiği ölü hayvan bedenlerini teknik olarak ayakta tutabilecek ‘ölüm’ kavramı üzerine sorgulama yapmaktadır. Sanatçı bir yandan ölmüş hayvan bedenlerini sanki hala yaşıyorlarmış gibi teşhir etmektedir. Öte yandan, sanat piyasası tarafından kutsallaştırılan sanat eserlerinin dokunulmazlığına da atıfta bulunur (Bulduk, 2014:40). Genellikle yaşamın ve insan deneyiminin çeşitli yönlerini araştıran ve sorgulayan sanatçı, evrensel bir tema olan ölümü ele alarak farklı bir açıdan göstererek izleyicileri kendi ölümlülükleri üzerine düşünmeye de teşvik etmektedir. Aynı zamanda daha derin bir anlayış ve empati düzeyine de yönlendirmektedir. Bu tür bir sanat izleyiciyi rahatsız edebilir ama bu sanatın pratik gücüdür. Bu noktada, sanatın evrimsel bir süreç içinde olduğunu ve eski çerçeveleri aşarak yeni yollarla ifade edildiğini düşünebilir. Sanatın geleceği, sanatçıların ve izleyicilerin bakış açısına bağlı olarak şekillenecektir. Belki de sanatın sonu değil, sadece yeni bir başlangıçtır. *“Sanat tarihinin sonu, sanatın ya da sanatla ilgilenen bilimin sona erdiği anlamına gelmiyor; sanatta ve sanat tarihinin düşünme imgelerinde, modernlikten bu yana bildiğimiz biçimiyle karanlık haline gelmiş bir geleneğin sona erdiği gerçeğini kaydediyor”* Burada düşünür “son” dan bahsederken *“her şeyin bittiğini”* kastetmemekte, konunun değiştiğini ve konunun artık eski çerçeveye uymadığı için değişmek zorunda kaldığını vurgulamaktadır. Başka bir deyişle, “son”

dan değil, çerçevenin “büyümesi” nden bahsediyordur. Bu büyüme yeni değişikliklere yol açabilmektedir çünkü resim artık ona uymayan eski çerçeveden çıkmıştır (Belting, 2020, s. 27).

“Stella’nın işleri, sanatın post-estetik doğasını, bir tür rahatsız edici kesinlik ve alaycı bir tonla yansıtmıştır. Sanatın bir döneminin sona erdiğini öne sürerken, bu, sanat yapıtlarının üretiminin duracağı anlamına gelmez; sanat eserleri var olmaya devam edecek” (Kuspit, 2006, s. 30).

Danto, çağdaş dönemin estetikçi teorisyenlerinden biri hesap edilir. Sanat dünyasında meydana gelen değişimleri merkeze alarak “*sanatın sonu*” fikrini ortaya atmıştır. Danto, sıradan olanın başkalaşımını inceleyerek, gündelik ve değersiz gibi görünen nesnelerin nasıl özel bir dil ve bağlam içinde anlam kazandığını araştırmıştır. Danto’nun yaklaşımı, klasik sanat kuramlarının kabul etmediği, ancak modern dünyada çağdaş sanat çerçevesinde sanat yapıtı olarak kabul edilen ürünleri ele almaktadır. “*Modernizmle beraber sanat, ayna yansıması resim anlayışından uzaklaşmıştır; hatta uygunluğun ölçütünü fotoğraf belirlemeye başlamıştır. Fotoğraf, imgeleri zapt edebildiği için ayna-yansıması resimlere nazaran avantajlıdır, fotoğraf imgeleri de olsa solmaya eğilimlidir elbette*” (Danto, 2017, s. 14-15 akt: Aslan, 2019, s. 234). Danto’nun amacı, sıradan nesnelere sadece sanat eseri statüsüne dönüştürmek değil, aynı zamanda onları özel bir deneyim nesnesi haline getirmektir. Sanatçının izleyiciye doğru bir aktarım yapmasıyla bu aktarımın iyi, kötü veya kaygısız sanat üretimini nasıl etkilediğini inceler. Danto’nun çalışmaları, sanatın doğasını ve anlamını sorgulayan önemli bir katkıdır. Onun perspektifi, sıradan nesnelerin sanatın içinde nasıl dönüşebileceğini ve izleyicinin deneyimini nasıl zenginleştirebileceğini anlamamıza yardımcı olur. Alman sanat tarihçisi Hans Belting ve Danto birbirlerinin düşüncesinden habersiz bir şekilde “*Sanatın sonuna*” dair metinler yayımlamışlardır. Danto’nun son eserlerinden biri olan *Sanat Nedir*, Danto’nun kariyerinin doruk noktası ya da sanatın sonu sonusunda düşünsel dönüşüm olarak anlamlıdır. Çünkü sanatın sonu bir son değil, fiili anlamda bir sona, yani sanatın mümkün olmadığı bir döneme girdiğimizi söylememektedir bir şeyi sanat yapan hikâyenin sonudur, ve yeni bir hikâye kurmak için yeni başlangıçtır. Sanatın sonu fikri Danto ile başlamadı ya da bitmedi. Sanatın sonu fikri her zaman vardı. Fikir kendiliğinden ortaya çıkar. Çünkü son fikri konjonktürel bir iklim ya da ruh hali olarak düşünülmemelidir. “*Danto, ‘son’ düşüncesini bereketsiz bir kültürel ve sanat ortamının meydana geldiği belirterek kullanmamış olsa da 1983 yılında karşılaştığı eserleri ‘yarının sanatını’ göstermediği şeklinde değerlendirmiştir*” (Danto, 2014, s. 35 akt: Ümer, 2019, s. 39). Son, değişimin bir işaretidir. “*Son*” düşünce, döngüsel değişimin değişen ufkunda geride kalır. Geriye kalan dilin ölümüdür. Yeni zamanlar ve yeni görme biçimleri sanat poetikasının dönüşümüdür. Danto’nun *Sanatın Ölümü* başlığı altında baş makalesinden söz ederken aslında Belting ve Danto’nun sanatın ölümünden söz etmediklerini vurgulamaktadır. Söz konusu başlığın kendisine ait olmadığını, sanat tarihi içerisinde, nesnel olarak bir anlatı üzerine yazıldığı bir anlatıydı. Danto’nun tavrı, eserin kökenlerine dönüp bakmak değil, sanat eserine anlam veren anlatı yapısını dikkate almaktır. Anlatı fikri, sanata anlam veren bir üst-dil olarak görülebilir. Danto, böyle bir üst-dilin artık var olmadığına inanıyor ve sanatta postmodern üst-anlatıların sonu fikrinin sonunu araştırıyor. “*İddiasının temelinde ise günümüz sanatının bir anlatıya dayanmıyor olduğu düşüncesi yatmaktadır*” (Danto, 2010: 73 akt: Ümer, 2019, s. 39). Duchamp estetik, bu duyguları inkar etmek için tasarlandığını, zevkli olmaktan kaçınarak, ve estetik duyguların engellenmiş olduğunu vurgulayarak sanat eserinin hiçbir estetik çekiciliği olmadığını

resmin geleneğinin dışında olduğunu göze hitap eden sanatsal tasarım ve illüzyonu reddetmesidir (Kuspit, 2006, s. 36-40). Her şeyin psiko-sosyal açıdan karmaşık olduğu bir çağda yaşayan bir birey olarak, bugün ve geçmiş arasındaki sınırları araştırırken, çağdaş sanatı inceleyen hiçbir düşünürün uğramadan geçmediği bir isimle karşılaştım: Marcel Duchamp'ın çalışmaları, hayatı ve sanatsal serüvenleri birçok önemli çağdaş düşünür ve eleştirmenin kalemine konu olmuştur. Duchamp'ın estetiği reddetmesi, Onun sanat anlayışı geleneksel estetiğe ve görsel çekiciliğe karşıdır. Hazır yapım kavramı ile sıradan nesnelere sanat eseri olarak kabul etmiştir. Bu da sanatın göze hitap eden tasarımlarla sınırlı olmadığını vurgular: Duchamp'ın 1917 yılında yarattığı en ünlü ready-made eserlerinden biri, bir sanat galerisine tuvalet lavabosu (Pisuarı) yerleştirerek sanat dünyasını sarsmıştır. *“Sanat eserinin usul ve içerik itibarıyla yeniden yorumlanması olarak görülen hazır-nesnelerin (ready-made) (ve daha sonraları bulunmuş-nesnelerin [object-trouve]) bir örneği olan 1917 tarihli yapıt ve sanatta yol açtığı kırılmalar, üretim tarihinden bu yana hala tartışma konusu olmaktadır”* (Atalan, 2012, s. 23). Duchamp bu eylemiyle sanatın tanımını sorgulayarak geleneksel estetik anlayışlarına meydan okumuştur. Duchamp ise bunun farkındadır. *“Sanat ürününün yüceliğini, tekilliğini vurgulayan eğilime karşın Duchamp, bir pisuarı sanat eseri olarak gündeme getirerek bu estetik çerçeveye itiraz etmektedir”* (Artan Oskay, 2008, s. 805). Ancak burada söz konusu olan, sıradan nesnenin bir sanat eseri olarak statüsü değil, olağanüstü bir deneyim nesnesine dönüşmesidir. *“Duchamp'tan Warhol'a sanat eserinin statüsündeki değişim, onun egemen bakış içindeki uyumlu varlığının reddi ya da yapıbozumdur. Duchamp'ın readymade kullanımı, sanatçının eserdeki izinin teknolojikleşmesine dair eleştirel bir perspektif sunar”* (Ümer, 2019: 42).

Şekil 4. Çeşme, Marcel Duchamp, 1917 (Kaynak: www.artsy.net)

Warhol eserlerini özellikle popüler kültürün etkisi altında yeniden şekillendirerek yorumlamıştır. Sanatçının sanatsal yaratıcılık anlayışı, Arthur Danto'nun "sıradan başkalaşım olanın metamorfozu" fikriyle sık sık ilişkilidir. Bu bağlamda, popüler imgelerin yeniden üretilmesi ve bu imgelerin yabancılaştırılmasının en aza indirgenmesi Warhol'un temel teknik uygulaması olarak

öne çıkmaktadır. Warhol'un sanatı, popüler kültür simgelerini tasvir etmesi ve reklamlardan, tüketim mallarından ve ünlü figürlerden görüntüler kullanmasıyla bilinmektedir. Çalışmaları genellikle yüksek sanat ve kitle kültürü arasındaki çizgileri bulanıklaştırarak gündelik nesnelere ve insanları sanat statüsüne yükseltir. Warhol'un parlak renkler kullanması ve görüntüleri tekrarlaması, medyanın ve tüketimciliğin toplumdaki yaygın etkisini yansıtmaktadır. Warhol'un sanatsal yaklaşımı, özellikle de Marilyn Monroe gibi kitlelerce değer verilen, medya tarafından yaratılan ve özel bir statü verilen bir figürün imgesinin sanat içindeki yerini ve popüler kültürdeki bu etkileyici varlığını sanatının merkezine koyarak, onu ikonik bir pop figürü haline getirmektedir.

Şekil 5. Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1967 Serigraf (Kaynak: <https://www.masterworksfineart.com/artists/andy-warhol/screen-print/marilyn-monroe-marilyn-1967-2/id/W-6192>)

"Marilyn Monroe" portresi (1967), film yıldızının biyografik çalışmalarına atıfta bulunmayan bir medya imgesi sabitliği sağlayarak ve çalışmanın canlı renklerle zenginleştirilerek yorumlanması bir yeniden üretim değil, popüler kültürün görsel dilinin bir devam ettirmesidir. Warhol, sanatını genellikle popüler kültürün unsurlarıyla birleştirerek eserlerine farklı yorumlar katarak, özellikle de yeniden renklendirme yoluyla anlam kazandırarak yaratmıştır. Warhol' un gözünde, sanat herkesin erişebileceği ve anlayabileceği bir şeydi. Sanatçı, sıradan nesnelere, ürünleri ve popüler simgeleri sanat eserlerinin merkezine yerleştirerek, geleneksel sanat anlayışını sorgulayarak değiştirmiştir.

Bulgular ve Yorumlama

Sanatta yapay zeka üzerine yapılan son araştırmalar, bu teknolojinin sanatta önemli ilerlemeler kaydettiğini gösteriyor. Aşağıda bu araştırmanın bazı bulguları yer almaktadır. Yapay zekâ ile üretilen sanat eserlerini değerlendirirken, birkaç önemli noktayı göz önünde bulundurmak gerekir:

Tablo1. Bulguların Yaklaşımı/Desen Bakımından Değerlendirilmesi

Temel Prensipleri	Yapılanlar
Yapay Zeka Teknolojilerinin Gelişimi:	Yapay zekânın gelişimi son yıllarda hızla ilerlemiş ve bilgisayar sistemlerine insan benzeri yetenekler kazandırmak için geliştirilen yapay zekâ teknolojileri çeşitli alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Yapay zekâ tıp, finans, eğitim, otomobil ve daha birçok alanda insan hayatını kolaylaştırmak ve çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için başarıyla uygulanmaktadır. Bu teknolojilerin sunduğu veri analizi, öngörü yetenekleri ve otomatik karar alma mekanizmaları, iş süreçlerini optimize etmek ve yenilikçi çözümler yaratmak için büyük bir potansiyele sahiptir.
Sanat ve Sanal Gerçeklik:	Yapay zekâ ve sanat arasındaki ilişki son yıllarda ilerleyerek oldukça ilgi çekmektedir. Yapay zekanın sanat alanında kullanımı hem sanat eserlerinin yaratılması sürecinde hem de sanatın analizinde önemli bir rol oynamaktadır. Sanal gerçeklik teknolojisi, sanatın sunumunu ve algılanışını yeniden şekillendiriyor. Müze ve galeri ziyaretlerini dijital bir boyuta taşıyarak, sanatseverlere eserleri fiziksel sınırlamalar olmaksızın keşfetme imkânı sunuyor. Bu teknoloji, sanat eserlerini interaktif ve sürükleyici bir ortamda deneyimleme fırsatı vererek, izleyicilerin sanatla olan etkileşimini derinleştiriyor.
Ahlaki Taahhüt:	Ahlaki bir gereklilik olarak belirtilmelidir ki incelemeye konu edilen çalışmada bütün veriler araştırma doğrultusunda elde edilerek yapılmıştır.

Tablo2. Bulguların Yaklaşımı/Desen Bakımından Değerlendirilmesi

Temel Prensipleri	Yapılanlar
Yaratıcılık ve Özgünlük:	Yapay zekâ, var olan verilerden öğrenerek yeni eserler yaratabilir. Ancak bu eserlerin yaratıcılığı ve özgünlüğü, yapay zekânın kendi algoritmalarının bir ürünüdür ve insan yaratıcılığının bir yansıması olarak görülebilir.
Telif Hakları ve Sahiplik:	Yapay zekâ tarafından üretilen eserlerin telif hakları konusu karmaşıktır. Bu eserlerin hukuki sahipliği ve telif hakları, mevcut yasalar çerçevesinde net bir şekilde tanımlanmamıştır.
Teknik Beceri ve Estetik Değer:	Yapay zekâ, teknik olarak etkileyici eserler üretebilir. Ancak sanatın estetik değeri, sadece teknik beceriden daha fazlasını gerektirir. İnsan deneyimi, duygular ve anlam, sanatın değerini belirleyen unsurlardır.
İzleyici Tepkisi:	Sanat, izleyicinin kişisel deneyimine hitap eder. Yapay zekâ ile üretilen eserler, izleyiciler tarafından nasıl algılandığı ve onlara ne hissettirdiği açısından değerlendirilmelidir.
Sanat ve Teknoloji İlişkisi:	Yapay zekâ ile üretilen sanat eserleri, sanatın ve teknolojinin birleştiği bir alanı temsil eder. Bu eserler, sanatın geleceği ve teknolojinin sanata etkisi hakkında düşünmemizi sağlar.

Tablo 3. Bulguların Yaklaşımı/Desen Bakımından Değerlendirilmesi

Temel Prensipleri	Yapılanlar
Metin Ön İşleme:	Metni hazır hale getirilmek için temizlenir, analiz edilir ve yapılandırılarak, metin içeriğinde gereksiz sözcük ve bilgilerin çıkarılmasını, sözcük köklerinin bulunmasını ve metnin başı ile sonunun ayrılmasını içerir.
Özellik Çıkarımı:	Hazır metinden, makine öğrenimi modelleri tarafından anlaşılabilir şekilde özellikler çıkarılır. Bu özellikler kelime anlamlarını, cümle yapılarını ve dilbilgisini ve gramerleri temsil etmektedir.
Model Eğitimi:	Çıkarılan özellikler, belirli görevleri yerine getirebilen modelleri eğitmek için kullanılır. Bu modeller metin sınıflandırma, duygu analizi ve adlandırılmış varlık tanıma gibi görevler için kullanılabilir.
Anlam Analizi:	Eğitilmiş modeller, metinlerin anlamını anlamak ve yorumlamak için kullanılırken, metnin amacını, niyetini, konuyu, duygu halini ve temasını belirlemeyi içerir.
Ahlaki Taahhüt:	Ahlaki bir gereklilik olarak belirtilmelidir ki incelemeye konu edilen çalışmada bütün veriler araştırma doğrultusunda elde edilerek yapılmıştır.

Duyu Dil Programlama (NLP) günlük hayatta birçok uygulamada kullanılan yapay zekanın en önemli alanlarından biridir. NLP teknolojisi, insanların yazılı ve sözlü konuşmalarını anlamak ve yorumlamak için geliştirilmiştir. Bu teknoloji, sesli asistanlardan çeviri hizmetlerine, ruh hali analizinden otomatik özetlemeye kadar geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılmaktadır. Derin öğrenme ve makine öğrenimi teknolojilerindeki ilerlemeler NLP sistemlerinin daha da sofistike ve doğru sonuçlar üretmesini sağlamaktadır (www.yapayzekatr.com). Makine öğrenimi, yapay zekanın temelini oluşturarak derin öğrenme altyapıyı daha da geliştirerek karmaşık veri setlerini analiz ederek ve karmaşık sorunları çözme becerisini artırmaktadır. Ancak insanın zekâ kapasitesinin elde edilen büyük verileri inceleyecek ve yorumlayacak seviyede olmayışından ötürü bilgisayarlar etkili bir araç olarak tercih edilmeye başlandı. Toplanan milyonlarca veriden yola çıkarak veri madenciliği, veri analizi, büyük veri, veri görselleştirme gibi disiplinler altında çeşitli çıkarımlar elde edilmeye başlandı. Günümüzde gelinen noktada “*Yapay Zekâ*” elde edilen verilerden yola çıkarak kendi kendine öğrenebilen ve gelişebilen bir sistem olarak tanımlanabilir (Artut, 2019, s. 772). Doğal dil işleme, insan dilini anlamaya ve üretmeye odaklanarak yapay zeka sistemleri insanlarla daha doğal ve etkileşimli bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlamıştır. Örneğin, dijital asistanlar ve çeviri programları, kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt vererek farklı diller arasında iletişim kurmak için doğal dil işleme teknolojisini kullanarak etkileşim sağlamıştır. “*Yapay Zekâ*” Yapay zeka makinelerin, özellikle bilgisayar sistemlerinin, insan zekasının bazı işlevlerini taklit etme yeteneğini, “*Yapay Zeka Teknolojisinin Gelişimi*” Yapay zeka teknolojisi, sağlık hizmetlerinden otomotiv endüstrisine, finans sektöründen müşteri hizmetlerine kadar “*Sanat ve Sanal Gerçeklik*”, birçok alanda kullanıldığını, “*Yapay Zeka ve Veri Analizi*” yapılar yapay zeka, büyük veri setleri analiz edilerek, insanların gözden kaçırabileceği desenleri ve eğilimleri belirleyebilmesi, “*Yapay Zeka ve Gelecek*” Yapay zekanın geleceği parlak görünmesini, yapay zeka ile ilgili bazı temel bilgiler işte araştırma sonucunda çeşitli bilgiler elde edilmektedir.

Yapay Zeka Teknolojisinin Gelişimi

Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi, tıp, otomotiv, finans, eğitim, sanat ve yaratıcılık gibi birçok sektörde büyük etkiler yaratmıştır. Yapay zeka, her alanda inovasyon ve dönüşüm sağlayarak insan yaşamını kolaylaştırmakta ve iş süreçlerini verimli hale getirmektedir.

“Yaratıcılık tanımlanması oldukça güç bir kavramdır. İnsan yaşantısının her kademesinde yaratıcılık üzerine konuşabilmek ve değerlendirme yapabilmek mümkündür. Konu bilgisayar bilimleri, psikoloji, bilişsel bilim, finans, tıp, sanat gibi farklı disiplinlerde çalışan çeşitli araştırmacıların gerçekleştirdikleri çalışmaların odağında yer almıştır” (Artut, 2019, s. 773).

Şekil 6 (solda). Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, “Zarafet”, 2024

Şekil 7 (sağda). Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, “Zarafet”, 2024

Tıp sektöründe teşhis ve tedavi süreçlerinde, otomotiv endüstrisinde sürücüsüz araç teknolojilerinde, finans sektöründe risk yönetiminde, eğitim alanında öğrenci takibi ve kişiselleştirilmiş öğrenme imkanlarında, sanat dünyasında yaratıcılığı destekleyen uygulamalarda ve diğer pek çok sektörde yapay zekâ kullanımı giderek artmaktadır. Bu teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, insan hayatı üzerindeki olumlu etkileri daha da belirgin hale gelmektedir. Örneğin, tıbbi görüntüleme sistemleri hastalıkları daha erken teşhis etmeye yardımcı olmaktadır. “Klinik muayene verilerinin, “Büyük Veri Analizi” modeline dayanan öğrenme analizindeki gelişmelerden sonra yapay zeka, klinik hastalık teşhisinde önemli ilerlemeler kaydetmiştir. YZ teknolojisi biyokimyasal testler ve klinik testlerle birleştirildiğinde tanı performansını artırabilir” (Keleş, 2022, s. 606). Finans alanında ise yapay zeka, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve doğru yatırım tercihleri yapmak için finansal yenilikler kullanılmaktadır.

“Finansal yeniliklerle gündeme gelen birçok para yapılarının daha çok teknoloji boyutuyla ele alındığı görülmektedir. Kripto paraların altyapısını oluşturan ve 2009 yılında Bitcoin ile gündeme gelen blokzincir teknolojisi büyük bir devrim olarak görülmektedir. Blokzincir kısaca içerisinde kayıtların birbirine şifreleme (kriptografik) elementleriyle bağlı olduğu (hash fonksiyonları) sürekli büyüyen dağıtık veri tabanıdır” (DeVries, 2016, akt. Yıldız, 2022, s. 51).

Eğitim sektöründe ise kişiye özel öğrenme deneyimleri sunarak öğrencilerin başarılarını artırma potansiyeline sahiptir. Günümüzde eğitimde yapay zekâ araştırmaları incelendiğinde, sadece bilgi temelli yapay zekânın değil, veri ve mantık temelli yapay zekânın ve yapay zekâ uygulamalarının da hemen her alanda yer aldığı görülmektedir. Bununla birlikte eğitimde yapay zeka, okulları ve üniversiteleri idari açıdan da desteklemektedir. Örneğin ders programları, insan kaynakları programları, sınav yönetimi, siber güvenlik, tesis yönetimi ve güvenlik yapay zekânın

okul yönetimine doğrudan, eğitime ise dolaylı olarak katkı sağladığı alanlardır (Holmes ve diğerleri 2019, akt. Arslan, 2020, s. 81). Bu sektörlerdeki dönüşümler, yapay zekanın gelecekteki potansiyelini de göstermektedir. Yapay zeka ile sanat arasındaki ilişkinin temelinde, makine öğrenimi ve derin öğrenme teknikleri bulunmaktadır.

Sanatın Yapay Zekâ ile Olan İlişkisi

Yapay zeka, sanal gerçeklik ve dijitalleşme gibi teknolojik gelişmeler, sanat dünyasında önemli bir dönüşüm yaratmaktadır. Bu teknolojiler, sanatın yaratım sürecinde, sergilenmesinde ve tüketiminde yeni deneyimler sunarak, sanatın gelecekteki yönünü şekillendirebilmektedir. 2018 yılı içerisinde, Gauthier Vernier, Hugo Caselles-Dupré, ve Pierre Fautrel'den oluşan Paris merkezli bir kolektif sanat topluluğu, daha önce bahsettiğimiz çalışma prensibiyle, Gan (üretken karşı ağ)'ın, veri tabanına 14. ve 20. yüzyıllar arasında üretilmiş yaklaşık on beş bin "portre resmi" yükleyerek; "Edmond Belamy'nin Portresi" Resim 5 adlı resmi üretmişlerdir.

Şekil 8. Yapay Zekâ Ürünü, "Edmond Belamy'nin Portresi", 70 x 70 cm, 2018 (Kaynak: <https://anamedblog.com/post/181451706493/yapay-zeka-ve-sanat-edmond-belamynin-portresi>)

"Edmond Belamy'nin Portresi" adlı ürün, sanat alanında tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Söz konusu resimden ayrı olarak, birçok resim, yine benzer algoritmalarla üretilmiş olmasına rağmen, New York'taki "Christie" müzayede evi tarafından 2018'in Ekim ayında, dünya çapında bir açık artırma ile satılan, "ilk yapay zekâ resmi" olma özelliği ile de sanat tarihinin kendi serüveninde, öyle ya da böyle yerini almıştır" (Aslan, 2019, s. 233). Sanat alanında ise bu tekniklerin kullanımı, yeni sanat eserleri üretmek, sanatı yorumlamak ve sanatçıların yaratıcı süreçlerini desteklemek için kullanılmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde sanat eserlerini analiz etmek, yorumlamak ve hatta yeni sanat eserleri yaratmak mümkün hale gelirken, Yapay zekanın sanat üzerindeki etkisi sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda kültürel ve estetik bir diyalog başlatma potansiyeline de sahiptir. Özellikle derin öğrenme teknikleri sanat eserleri üretmek için kullanıldığında ilginç sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, birçok yapay zeka sistemi resim, müzik ve edebi eserler üretebilmektedir. Bu eserler sanatçıların ürettiklerine benzeyebileceği gibi tamamen yeni ve sıra dışı sanat eserleri de üretebiliyor.

Şekil 9 (solda). Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, "Zarafet", 2024

Şekil 10 (sağda). Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, "Zarafet", 2024

Ancak yapay zeka ve sanat arasındaki ilişki sanat eserlerinin üretimiyle sınırlı değildir. Yapay zeka sanat eserlerini analiz etmek için de kullanılmaktadır. Örneğin, yapay zeka sistemleri resim ve müziği analiz ederek içerdikleri duyguları ve tema ve kompozisyon gibi özellikleri belirleyebilir. Bu tür analizler sanatın daha iyi anlaşılmasına ve yorumlanmasına yardımcı olabilirken yaratıcılığında olması söz konusudur. "Yaratıcılık, özgün ve kıymetli değerlerin ortaya çıkarılması olarak ifade edilebilmektedir. Stenberg ve Lubart'a (Stenberg, 1999) göre yaratıcılık orijinal ve makul işlerin meydana getirilmesi yeteneğidir" (Artut, 2019, s. 773).

Şekil 11 (solda). Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, "Zarafet", 2024

Şekil 12 (sağda). Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, "Zarafet", 2024

Şekil 13 (solda). Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, "Zarafet", 2024

Şekil 14 (sağda). Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, "Zarafet", 2024

Yapay zekâ tekniklerinin sanat alanında kullanılması, sanatın yenilikçi ve yaratıcılık deneysel boyutlarını keşfedebilir ve yapay zekâ tekniklerinin sınırlarını genişletebilir. Bu alandaki araştırmaların hem sanatı hem de yapay zekayı

ilerletmek için yeni perspektifler sunacağı düşünülmektedir. Sanat alandaki çalışmalar, bilim dünyasında da geniş bir yankı uyandırmaktadır. Makine öğrenimi ve derin öğrenme teknolojileri sanat dünyasında devrim yaratarak sanatçıların yaratıcılıklarını genişletmelerini ve yeni perspektifler keşfetmelerini sanat dünyasında yenilikçi bir dönüşüm yaratmaktadır. Üretim biçiminde kullanılan üretim güçleri makine ve teknoloji sayesinde yeni sanat eserleri yaratmak mümkün hale gelmiştir. *“İnsanların varlığını sürdürebilmeleri için zorunlu olan temel ihtiyaç, üretim yöntemidir. Üretim sürecinde yer alan unsurlar (iş gücü, makine, hammadde, araçlar gibi) toplumun iç iletişimini de şekillendirmektedir”* (Kozlu, 2009 akt: Uzun, Akkuzu, vd., 2021, s. 754).

Şekil 15. Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, “Zarafet”, 2024

Şekil 16. Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, “Zarafet”, 2024

Şekil 17. Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, “Zarafet”, 2024

Şekil 18. Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, “Zarafet”, 2024

Yapay zeka, biyolojik olmayan yapılara sahip hesaplamalı sistemler aracılığıyla mantık, öz farkındalık, anlama, akıl yürütme, problem çözme ve yaratıcılığı gerçekleştirme yeteneğidir. Bu yetenekleri gerçekleştirmek için mantık, olasılık ve istatistik gibi matematiksel unsurlar kullanılırken, algılama, yorumlama ve öğrenme gibi bilişsel alanlardan da yararlanılmaktadır. Yapay zeka disiplinler arası bir araştırma konusudur ve çok geniş bir perspektiften analiz edilmesi gerekmektedir. Tüm özelliklerin boş olarak tanımlanabilmesi için öncelikle insan zekasının tanımlanması gerekmektedir ancak günümüzde ne yazık ki bu konuda tamamlanmış ve kesin olarak kanıtlanmış net bir teori bulunmamaktadır. Antroposentrik bakış açısı, insanların diğer canlılara kıyasla üstün olduğunu savunur. Bu görüşün temel nedeni, insanların yüksek entelektüel kapasiteye sahip olmalarıdır. Ancak, bu düşünce sadece insanların entelektüel açıdan üstün olduğu fikrine dayanmaz. İletişim dili ve teknoloji kullanma yeteneğimiz de bu görüşü destekler.

“1956 yılında yaz boyunca Dartmouth Çalıştayı olarak bilinen 12 kişilik bir yapay zekâ konferansında katılımcılar “makinelere dili kullanmasını, soyutlamalar ve kavramlar kurmasını, yalnızca insanların yapacağı problemleri çözmesini ve kendilerini geliştirme sınırlarını nasıl sağlayacakları üzerinde çalışmışlardır” (Tegmark, 2019, s. 62).

Sanal gerçeklik teknolojisi, sanatın sunumunu ve algılanışını yeniden şekillendirerek, eserlerin dijital ortamda keşfedilmesine imkan tanır. Bu teknoloji sayesinde, sanatseverler galeri veya müze sınırlarının ötesinde, sanatla birebir ve etkileşimli bir ilişki kurabilirler. Sanal gerçeklik, eserlerin daha dinamik ve katılımcı bir biçimde tecrübe edilmesine olanak sağlar, böylece izleyiciler sanatla daha derin ve kişisel bir bağ kurabilirler.

Şekil 19 (solda). Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, “Zarafet”, 2024

Şekil 20 (sağda). Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, “Zarafet”, 2024

Yapay zeka, sanatın evriminde önemli bir rol oynamaktadır; sanatın dijitalleşmesiyle birlikte, eserler dijital platformlarda yaratılabiliyor ve internet üzerinden geniş kitlelere ulaşabiliyor. “Yapay zeka uygulamaları, genellikle insan düşünce süreçlerini inceleyerek, bu süreçlere benzer algoritmalar geliştirme amacı güder ve bu algoritmalar yazılım şeklinde hayata geçirilir. Bu sayede, sanat ve teknoloji arasındaki sınırlar giderek bulanıklaşmakta ve yeni bir sanat anlayışı ortaya çıkmaktadır” (Aksu, 2018, s. 298).

Şekil 21. Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, “Zarafet”, 2024

Şekil 22. Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, “Zarafet”, 2024

Sonuç

İnsanın varoluşuna ilişkin temel kavram uzun zamandır çeşitli açılardan tartışılırken, günümüzde insan ve teknolojinin bütünleşmesine dayalı konular her zamankinden çok daha sık karşımıza çıkmaktadır. Teknolojide yaşanan ve hayatımızın şekillenmesini etkileyen hızlı değişimler, sanatı da sürekli değişmesini yeni ifade biçimleri ve üretim yöntemlerini etkilemektedir. Günlük hayatımızda, bilişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte yapay zeka uygulamalarının etkisini giderek daha fazla görmekteyiz. Bu uygulamalar, sadece bilimsel araştırmalarda değil, aynı zamanda hayatın her alanındaki karmaşık sorunların çözümünde de bize yardımcı oluyor. Sanat ise, insanlık tarihinin inşasında önemli bir rol oynamış ve zaman zaman mevcut düzenle uyumlu çalışırken, bazen de yenilikçi ve cesur adımlarla değişimi tetikleyen bir güç olmuştur. Sanatın tanımlanamaz doğası, onun sürekli evrimleşen ve dinamik bir alan olmasını sağlar. Bu soyutluk, sanatın sınırlarını belirsiz kılar ve sanatçılara, ifade biçimlerini yeniden keşfetme ve genişletme özgürlüğü verir. Tarihin akışı içinde, sanatın bu esnek yapısı, farklı dönemlerde ve toplumlarda çeşitli sanat akımlarının ortaya çıkmasına ve gelişmesine olanak tanımıştır. Bu akımlar, sanatın toplumsal, kültürel ve teknolojik değişimlere nasıl tepki verdiğini ve bu değişimleri nasıl yansıttığını gösterir. Sanatın bu evrensel ve zamansız niteliği, insan deneyiminin zenginliğini ve çeşitliliğini kutlamamıza yardımcı olur. Sanat, insanlık tarihi boyunca sürekli bir evrim içinde olmuştur. Taş Devri'nden başlayarak, insanların mağara duvarlarına çizdikleri ilkel resimlerle sanatın ilk örneklerini görmekteyiz. Antik çağlarda, mitolojik temalar ve tanrıların tasvirleri sanat eserlerinde önemli bir yer tutmuştur. Orta Çağ'da ise, dini temalar ve kilisenin etkisiyle kutsal sanat eserleri ortaya çıkmıştır. Rönesans dönemi, sanatın insan merkezli bir anlayışa büründüğü ve perspektif, oran ve anatomik doğruluk gibi konularda büyük ilerlemeler kaydedildiği bir dönemdir. Aydınlanma çağı, akıl ve bilimin sanatta daha fazla önem kazandığı bir dönem olmuştur. Sanayi Devrimi ile birlikte, sanatın toplumsal ve endüstriyel değişimlerle etkileşimi artmış ve yeni sanat akımları ortaya çıkmıştır. Modernizm, sanatta geleneksel formlardan uzaklaşmayı ve yeni arayışlar içinde olmayı ifade eder. 20. yüzyılın başlarında, soyut sanat, dadaizm, sürrealizm gibi akımlar, sanatın daha önce görülmemiş yönlerini keşfetmiştir. Teknolojinin gelişimiyle birlikte, dijital sanat, video sanatı ve interaktif enstalasyonlar gibi yeni sanat formları ortaya çıkmıştır. *"Sanat olgusu tarihin farklı dönemlerinde farklı anlayışlarla vuku bulmuş ve mevcut kapsamı dâhilinde farklı isimlerle ifadelendirilmiştir. Bu ifadeler dâhilinde zaman içinde sanat olgusunun tanımı değişime uğramış, anlamı çeşitlik kazanmış ve işlevi farklılık göstermiştir"* (Sarı, 2018, s. 132). Yapay zekâ, insan medeniyetinin tekrar, benzerlik ve kalıplaşma eğilimlerini taklit ederek, bu özellikleri kullanarak yeni ve özgün eserler yaratma potansiyeline sahiptir. Bu, sanat ve yaratıcılık anlayışımızı genişletmemize ve mevcut sınırlarımızı zorlamamıza olanak tanır. Yapay zekânın, insan yaratıcılığını taklit etme veya ona ilham verme yeteneği, gelecekte sanat ve tasarım dünyasında nasıl bir rol oynayacağı konusunda heyecan verici sorular ortaya çıkarmaktadır. Yapay zekâ, insanların yaratıcı süreçlerine katkıda bulunabilir ve bu süreçleri zenginleştirebilir, ancak yaratıcılığın özü her zaman insan deneyimi ve duygusallığı ile bağlantılı olacaktır. Sonuç olarak, yapay zekâ ile üretilen sanat eserlerini değerlendirirken hem teknik hem de felsefi boyutları göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu eserler, sanatın tanımını genişletmeye ve sanatın ne olabileceği hakkındaki görüşlerimizi sorgulamaya davet eder.

Etik Beyanı

Bu makalenin planlanmasından, uygulanmasına, verilerin toplanmasından verilerin analizine kadar olan tüm süreçte “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu araştırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.

Çatışma Beyanı

Makale herhangi bir aşamasında maddi veya manevi çıkar sağlanmamıştır.

Kaynakça

- Aksu, Halil (2018), *Dijitopya Dijital Dönüşüm Yolculuk Rehberi*, Pusula Yayıncılık, İstanbul.
- Arslan, Kürşat. (2020), “Eğitimde Yapay Zeka ve Uygulamaları”, *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, S. 11/1, Haziran.(71-88).
- Artan Oskay, Bahar (2018), “1960 Sonrası Kavramsal Sanatın Günümüz Resim Sanatına Etkileri”. *İdil Dergisi*, S.7/47, Temmuz.(803-809).
- Artut, Selçuk. (2019), “Yapay Zekâ Olgusunun Güncel Sanat Çalışmalarındaki Açılımları”, *İnsan ve İnsan Dergisi*, S. 6/22, Ekim.(767-783)
- Aslan, Engin. (2019), “Yapay Zekâ Resimleri ve Sanatın Başkalaşan Mecerası Üzerine”, *Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi*, S. 42, Mart.(231-242).
- Atalan, Ozan (2012), “Ready-Made Kavramı Günümüz Sanatına ve Sanatçısına Etkisi”, *Yedi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi*, S. 7, Ocak, (23-30)
- Bulduk, B. (2017). *Yeni Kavramsalılık*. Ulakbilge, 5 (18), 1939-1947.
- Belting, Hans (2020), *Sanat Tarihinin Sonu*, (Çev. M. Tüzel), 1 Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul.
- Canan, Sinan ve Acungil, Mustafa (2018), *Dijital Gelecekte İnsan Kalmak*, Nefes Yayıncılık, İstanbul.
- Erzen Nejdet, Jale N. (2016), *Çoğul Estetik*, İlk Baskı. Metis Yayınları, İstanbul.
- Gombrich, H. E. (2019), *Sanatın Öyküsü*, (Çev. E. Erduran ve Ö. Erduran), İlk Baskı, Remzi Kitap Evi, İstanbul
- Gültekin, Müge (2009), “Sanat Tarihi Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlara İlişkin Yazın Taraması”, *Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü. Eğitim Fakültesi Dergisi*, S. XXII/1, Nisan.(103-121)
- Güney, Engin ve Yavuz, Hasret (2020), “Yapay Zekâ ile Sanatsal Üretim Pratiğinde Sanatçının Rolü ve Değişen Sanat Olgusu”. *Sanat ve Tasarım Dergisi*, S. 26, Aralık, (415-439)
- Keleş, Hatice (2022), “Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları”, *Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*, S. 24/3, Aralık.(604-613)

- Kupsit, Donald (2006), *Sanatın Sonu*, (Çev. Y. Tezgiden), İlk Baskı, Metis Yayıncılık. İstanbul.
- Maharramov Alioğlu, Hamid (2024), "Opalizmin Resim Sanatına Estetik Zenginlikleri ile Katkısı". *Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi*, S. 9/1, Mart, 79-102.
- Sarı, Engin. (2018), "Sanat Olgusunun Tarihsel Süreçte Değişen Tanımı, İşlevi ve Değeri Üzerine". *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, S. XLV/2, Aralık.(131-154).
- Sternberg, Robert Jeffrey (1999), *Handbook of Creativity*, Cambridge University Press, New York.
- Tegmark, Max. (2019), *Yaşam 3.0 Yapay Zekâ Çağında İnsan Olmak*, (Çev. E. C. Göksoy), Pegasus Yayınları, İstanbul.
- Uzun, Yusuf; Akkuzu, Beyzanur, vd. (2021), "Yapay Zeka'nın Kültür ve Sanatla Olan İlişkisi". *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, S. 28, Kasım.(753-757)
- Ümer, E. (2019). "Sanatın Sonu" ve Andy Warhol'un Sanatı" *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 9(1), 37-47,
- Vargün, Özlem (2023), "Teknolojinin ve Sanatın Dönüşümü: Dijital Sanat". *Jorunal of Arts*, S. 6/1, Şubat. (49-54)
- Yıldız, Ayşe (2022), "Finans Alanında Yapay Zekâ Teknolojisinin Kullanımı", *Sistematik Literatür İncelemesi" Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, S. 52, Eylül.(47-66).
- Yiğit, Hülya (2017), "Tarih Araştırmalarında Sanat Tarihinin Yeri ve Önemi". *Türk Dünyası Araştırmaları*, S. 117/230, Ekim.(219-232).

İnternet Kaynakça

- <https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-duchamps-urinal-changed-art-forever> (Erişim Tarihi: 01.01.2024)
- <https://www.yapayzekatr.com/2021/01/20/dogal-dil-isleme-nlp-ve-yapay-zeka/> (Erişim Tarihi: 01.01.2024)
- <https://www.yapayzekatr.com/2021/01/20/dogal-dil-isleme-nlp-ve-yapay-zeka/> (Erişim Tarihi: 01.01.2024)
- <https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-duchamps-urinal-changed-art-forever> (Erişim Tarihi: 01.01.2024)

Görsel Kaynakça

- Görsel 1: Jeff Koons, *New Hoover Celebrity IV*, 1981-86 Elektrik süpürgesi, Neon, Plexiglass
- Görsel 2: Jeff Koons, *Three Ball Total Equilibrium Tank*, 1985 Cam, Demir, Su, Sodyum klorür reaktif, 153.6 x 123.8 x 33.6 cm
- Görsel 3: Damien Hirst, *Yaşayan Birinin Zihninde Ölümün Fiziksel İmkansızlığı*, 1991, Ölü Kaplan Köpekbalığı, cam, çelik, Formaldehit, 2,13 x 5,18 x 2,13 cm
- Görsel 4: Çeşme, Marcel Duchamp, 1917
- Görsel 5: Andy Warhol, *Marilyn Monroe*, 1967 Serigraf

- Görsel 6: Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, "Zarafet", 2024
Görsel 7: Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, "Zarafet", 2024
Görsel 8: Yapay Zekâ Ürünü, "Edmond Belamy'nin Portresi", 70 x 70 cm, 2018
Görsel 9: Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, "Zarafet", 2024
Görsel 10: Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, "Zarafet", 2024
Görsel 11: Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, "Zarafet", 2024
Görsel 12: Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, "Zarafet", 2024
Görsel 13: Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, "Zarafet", 2024
Görsel 14: Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, "Zarafet", 2024
Görsel 15: Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, "Zarafet", 2024
Görsel 16: Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, "Zarafet", 2024
Görsel 17: Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, "Zarafet", 2024
Görsel 18: Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, "Zarafet", 2024
Görsel 19: Hamid Maharramov. Yapay Zekâ Ürünü, "Zarafet", 2024